

AGRICULTURAL SCIENCES

THE BOTANICAL COMPOSITION OF THE GRASS MIXTURE DEPENDS ON THE LEVEL OF MINERAL NUTRITION

Dudar Ivan,

*Candidate of Agricultural Sciences
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1*

Ohorodnyk Nataliia,

*Doctor of Veterinary Sciences
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1*

Pavkovych Serhii,

*Candidate of Agricultural Sciences
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1*

Lytvyn Olha,

*Candidate of Agricultural Sciences
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1*

Khilinska Liubov

*student of higher education
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1*

БОТАНІЧНИЙ СКЛАД ТРАВСУМІШКИ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ

Дудар Іван

*кандидат сільськогосподарських наук
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого 1*

Огородник Наталія

*доктор ветеринарних наук
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого 1*

Павкович Сергій

*кандидат сільськогосподарських наук
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого 1*

Литвин Ольга

*кандидат сільськогосподарських наук
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого 1*

Хілінська Любов

*здобувач вищої освіти
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого 1*

Abstract

The article presents the results of the study of the influence of the level of mineral nutrition on the botanical composition of the herbal mixture. It was established that the fertilizer has a significant effect on the botanical composition of the leguminous-cereal grass mixture. The introduction of complete mineral fertilizer N45P60K60 leads to a decrease in the content of herbaceous forbs and contributes to an increase in the proportion of sown grasses.

Анотація

У статті наведені результати досліджень впливу рівня мінерального живлення на ботанічний склад травосумішки. Встановлено, що удобрення має значний вплив на ботанічний склад бобово-злакової

травосумішки. Внесення повного мінерального добрива $N_{45}P_{60}K_{60}$ призводить до зменшення вмісту в травостой різнотрав'я та сприяє збільшенню частки сіяних трав.

Keywords: botanical composition of the grass stand, fertilizer, grass mixture.

Ключові слова: ботанічний склад травостою, удобрення, травосумішка.

Тваринництво – важлива галузь сільського господарства, значення якої визначається високою часткою у виробництві валової продукції. Від його розвитку залежить наповнення ринку м'ясом, молоком тощо. Тваринництво забезпечує сировиною промисловість та постачає органічні добрива, які підвищують родючість ґрунту та врожайність сільськогосподарських культур.

Розвиток тваринництва залежить від раціональної організації міцної кормової бази. Провідна роль у її створенні належить кормовиробництву [7]. Стратегія розвитку цієї галузі базується на інноваційних, наукоємних технологіях, збереженні довкілля, сталому розвитку сільських територій. Одним із ключових елементів формування кормової бази є створення кормових угідь на основі багаторічних бобових та злакових трав. Корми з бобово-злакових травосумішок найкраще задовольняють фізіологічні потреби тварин [4]. Їх зелена маса і сіно характеризуються високими кормовими якість. За умістом поживних і біологічно активних речовин зелена маса є неперевершеною серед інших кормових засобів. Сіно, у свою чергу, містить вітамін D, який регулює мінеральний обмін в організмі тварин. Крім того, багаторічні злакові і бобові *трави* використовують для приготування сінажу, силосу, брикетів, гранул та ін. [6].

Одним із факторів підвищення їх продуктивності, є раціональна система удобрення. Унесення науково-обґрунтованих норм мінеральних та органічних добрив може забезпечити бездефіцитний баланс поживних речовин і гумусу [8].

Встановлено, що потенційна продуктивність, тобто здатність травостою повніше використовувати поживні речовини ґрунту, добрив залежить від ботанічного складу травостою [1,3].

Серед багатьох чинників, які впливають на ботанічний склад та структурно-функціональну організацію рослинного покриву важливе місце посідає забезпеченість рослин основними поживними елементами [5].

Таким чином, важливість проведення досліджень щодо впливу мінерального живлення на ботанічний склад травостою надзвичайно висока.

Об'єктом дослідження є процес росту і розвитку багаторічних трав при застосуванні мінеральних добрив.

Предметом дослідження є багаторічні трави: люцерна посівна, грятися збірна, стоколос безостий, азотні, фосфорні та калійні добрива.

Схема досліду включала такі варіанти: 1. Без добрив (контроль); 2. $P_{60}K_{60}$; 3. $N_{45}P_{60}K_{60}$ кг/га д.р.

Варіанти удобрення закладені в трьохразовому повторенні. Між удобренням розташовували захисні смуги шириною 1,0 м. Використання травостою двохукісне. Всі спостереження і визначення проводилися згідно методики проведення дослідних робіт на луках [2].

Ботанічний склад травостою визначали розбираючи середню пробу масою 1 кг на окремі групи (злакові, бобові, різнотрав'я), а всередині кожної групи – на види рослин.

За результатами наших досліджень, частка сіяних трав була досить високою, і змінювалась в залежності від рівня мінерального живлення (рис.1).

Рис.1. Ботанічний склад травосумішки залежно від удобрення (середнє за 2022-2023 рр.)

Удобрення травосумішки повним мінеральним добривом $N_{45}P_{60}K_{60}$ забезпечило найвищу частку злакових трав у структурі урожаю (62,9%). Це пов'язано з високою ефективністю використання азотних добрив злаковими травами. Застосування лише фосфорно-калійних добрив ($P_{60}K_{60}$) призвело до зростання кількості бобових трав у травосумішці (46,5%). Внесення $P_{60}K_{60}$ підвищувало вміст люцерни посівної в бобово-злакових травостоях на 2,7% та знижувало частку різнотрав'я на 0,7% порівняно з контролем. Завдяки симбіозу з бульбочковими бактеріями бобові трави забезпечили себе азотом. Внесення лише фосфорних і калійних добрив сприяло росту чисельності бобових та збереженню їх у агроценозах.

Група різнотрав'я у новоствореному травостой характеризувалася присутністю в ній однорічних рослин, серед яких переважала лобода біла, грицики звичайні, мишій сизий.

Таким чином, мінеральне удобрення має позитивний вплив на ботанічний склад травосумішки. Внесення добрив призводить до зменшення вмісту в травостой несіяних злаків і, відповідно, збільшення частки сіяних трав. Це сприяє підвищенню кормової цінності як зеленої, так і повітряно-сухої маси корму.

Література

1. Arkhipenko F. M., Slyusar S. M. Botanical diversity of long-term grass stands and its role in increasing the biological value of forage Mat. International of science - practice Conf. "Resource Science, Collection and Protection of Biodiversity". Poltava, 2002. P. 51-54. [Опубліковано українською мовою].
2. Babych A. O. Methods of conducting experiments on feed production. Vinnitsia, 1994. 96 p. [Опубліковано українською мовою].
3. Bogovin A. V., Slyusar I. T., Tsarenko M. K. Herbaceous biogeocenoses, their improvement and rational use K.: Agrarna nauka, 2005. 360 p. [Опубліковано українською мовою].
4. Demydas H. I., Demtsiura Yu. V. (2016) Formuvannya shchilnosti siianykh ahrofitotsenoziv zalezno vid vydovoho skladu bahatorichnykh trav ta rivnia yikh udobrennia [Formation of the density of sown agrophytocenoses depending on the species composition of perennial grasses and their fertilizer level] Bulletin of the Uman National University of Horticulture, 1, 45-48. [Опубліковано українською мовою].
5. Kozyar O. M., Yarmolenko O. V., Leshchenko Yu. V. Dynamics of botanical composition grass sown hayfield depending on its composition and mineral level fertilization in the conditions of the Right

Bank Forest Steppe of Ukraine. Fodder and fodder production, K., 2004. Vol. 54. P. 52–60. [Опубліковано українською мовою].

6. Panakhid G.Ya. Comparative fodder productivity of meadow agrophytocenoses of different ages. Fodder and fodder production. 2008. Issue 61. P. 123–128. [Опубліковано українською мовою].

7. Petrychenko V. F., Kornijchuk O. V., Zadorozhna I. S. Formation and development of fodder

production in Ukraine. Visnyk ahrarnoi nauky. 2018. No 11 (788). P. 54–62. DOI .. [Опубліковано українською мовою].

8. Vasileva V. Effect of mineral nitrogen fertilization and water-deficiency stress on chemical composition of lucerne (*Medicago sativa* L.). Grassland Science in Europe. 2012. V. 17. P. 391–393.